

A VERBO-VISUALIDADE E ALTERIDADE EM DISCURSOS MIDIÁTICOS: UMA PROPOSTA PARA ENSINO DE LÍNGUA

Profa. Dra. Sonia Sueli Berti-Pinto¹

¹Universidade Cruzeiro do Sul - UNIFACCAMP

DOI: [10.5281/zenodo.3379016](https://doi.org/10.5281/zenodo.3379016)

RESUMO: Este artigo objetiva uma discussão sobre a constituição de efeitos de sentido impressos na confluência da linguagem verbal e visual em textos jornalísticos. Visa estabelecer como o ensino de língua pode-se utilizar de valores éticos e estéticos encontrados em enunciados verbo-visuais na constituição de sentidos e no levantamento de valores que evidenciem a alteridade do autor criador, facultando uma leitura profícua desses enunciados. Para análise do corpus, toma-se como base a teoria dialógica postulada por Bakhtin e o Círculo, bem como outros autores que trabalham a verbo-visualidade como Berti-Santos (2005), Sobral (2016), Machado (2003, 2013), Zandwais (2005, 2009, 2012), entre outros. Como categorias de análise trabalharemos o conceito de linguagem, ato ético e estético, tom valorativo, alteridade. O *corpus* escolhido foi a coluna de opinião de capa do Jornal, que circula em mídia impressa e digital há 23 anos, *Tribuna do Direito: O domínio da Corrupção*, edição no. 275 de março de 2016, que aborda questões políticas atuais. Essa discussão tem como intuito ressaltar a importância do ensino de língua por meio de gêneros discursivos verbo-visuais que se encontram no cotidiano do leitor, levando-o a perceber os efeitos de sentido que se estabelecem na imbricação dessas linguagens.

Palavras-Chave: Verbo-Visualidade; Ato Ético e Estético; Alteridade; Ensino de Língua

ABSTRACT: The objective of this article is a discussion about the constitution of effects of meaning printed on the confluence of verbal and visual in journalistic texts. Aims to establish how the teaching of language can be used for aesthetic and ethical values found in listed verb-impaired in the constitution of the senses and the lifting of values that reveal the otherness of the author creator, providing a fruitful reading of these statements. For analysis of the corpus, taking as a basis the dialogic theory postulated by Bakhtin and the Circle, as well as other authors who work the verb-VISUALITY as Berti-Santos (2005), Sobral (2016), Machado (2003, 2013), Zandwais (2005, 2009, 2012), among others. As categories of analysis work the concept of language, ethical and aesthetic act, tom valorization, otherness. The corpus chosen was the opinion column of the newspaper that circulates in printed media and digital 23 years ago, *Tribune of the law: the dominion of corruption*, issue no. 275 of March 2016, which addresses issues current policies. This discussion is intended to emphasize the importance of the teaching of language by means of discursive genres verb-visuals that are in daily reader, leading them to understand the effects of meaning that settle in the imbrication of those languages.

Keywords: Verb-Visuality; Ethical and Aesthetic Act; Otherness; Language Teaching

1 VERBO-VISUALIDADE

A verbo-visualidade tem-se mostrado cada dia mais presente, não só na vida cotidiana dos cidadãos, representada em suas mais variadas formas, nos mais diversos gêneros do uso diuturno, como também, tem sido objeto de análise e interpretação em enunciados cobrados em exames nacionais como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado por jovens concluintes do ensino básico e o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), para concluintes do ensino superior. Presente em nosso dia a dia, figura em abundância nos gêneros discursivos nas esferas jornalísticas e publicitárias, facultado em muito, pelas possibilidades dos meios eletrônicos e pela modernização desses meios. Nesta comunicação, ater-nos-emos aos discursos políticos que se apresentam em jornais que circulam tanto em mídia eletrônica quanto em mídia impressa.

Intentamos, aqui, tratar do discurso político em enunciados veiculados no jornal Tribuna do Direito, que circula em mídia impressa e digital há 23 anos. Esta comunicação objetiva uma discussão sobre a constituição de efeitos de sentido impressos na confluência da linguagem verbal e visual em textos jornalísticos. Visa estabelecer como o ensino de língua pode-se utilizar do entendimento do significado de linguagem, de valores éticos e estéticos encontrados em enunciados verbo-visuais na constituição de sentidos e no levantamento de valores que evidenciem a alteridade do autor criador, facultando uma leitura profícua desses enunciados. Para análise do corpus, toma-se como base a teoria dialógica postulada por Bakhtin e o Círculo, bem como outros autores que trabalham esses conceitos e a verbo-visualidade como Berti-Santos (2005), Sobral (2016), Machado (2003, 2013), Zandwais (2005, 2009, 2012), entre outros. Como categorias de análise trabalharemos o conceito de linguagem, ato ético e estético, tom valorativo, alteridade. O *corpus* escolhido foi a coluna de opinião de capa do Jornal Tribuna do Direito, que circula em mídia impressa e digital há 23 anos, *O domínio da Corrupção*, edição no. 275 de março de 2016, que aborda questões políticas da atualidade no Brasil. Essa discussão tem como intuito ressaltar a importância do ensino de língua por meio de gêneros discursivos verbo-visuais que se encontram no cotidiano do leitor, levando-o a perceber os efeitos de sentido que se estabelecem na imbricação dessas linguagens.

Embora a leitura da linguagem verbo-visual seja muito cobrada, na atualidade, seu ensino constitui uma dificuldade nos meios escolares, haja vista a pouca ou quase inexistente formação do professor das séries iniciais para o ensino do letramento verbo-visual. No entanto,

nas séries mais avançadas, cobra-se a leitura do verbo-visual nas unidades programáticas e nos exames nacionais.

A linguagem visual, gráfica, está presente nos primeiros ensaios da criança com o papel, neste, e por meio da linguagem visual, ela projeta seus anseios, suas emoções, seus temores. O desenho, a representação do mundo por signos não verbais significam para a criança sua expressão interior. Não é raro que ao desenhar, a criança vai verbalizando sua história, suas emoções. Pelo desenho, representação semiótica de uma realidade, pode-se observar elementos emocionais representados pela criança. No entanto, quando entra nas séries iniciais de alfabetização, a criança é levada a paulatinamente abandonar o desenho. Outros signos semióticos devem tomar seu lugar: as letras, as palavras.

As letras são isentas de significado, neutras de sentido para a criança que não consegue significar emocionalmente esses elementos semióticos. Ao entrar na escola, ela deve abandonar sua forma de escrever, de se expressar, emocionalmente representar e se representar no mundo, que é o desenho, para assumir uma representação semiótica vazia de expressividade psicológica, em um primeiro momento, que são as letras e as palavras.

Se no desenho a criança projeta seu esquema corporal, deixando-se refletir no papel, os traços, as garatujas expõem sua vontade de representação e sua necessidade de mostrar desejos interiores, emoções, sentimentos (BERTI-SANTOS, 2005, p 235); as letras representam dificuldades motoras, desafios, críticas até conseguir desempenho adequado no traço e devem se tornar a forma de representar seu psicológico, críticas, valores axiológicos, sátira, etc., por meio do signo linguístico – a palavra no enunciado. Essa palavra só se torna viva quando reflete a *linguagem interior*, ou seja, quando há consciência, pois, segundo Voloshinóv/Bajtin (1998, p. 39), toda a vida interior do homem estabelece-se em estreita relação com os meios de expressá-la, sendo que, sem linguagem interior não existe consciência, do mesmo modo que não existe linguagem exterior sem linguagem interior.

Tchougounnikov (2005, p. 14, In: Zandwais, 2005), citando Medvedev, aponta que a palavra viva está impressa em um enunciado concreto e o ideograma equivale à *avaliação social*, sendo que esta aglutina a parte material da palavra a seu sentido. Desse modo

(VOLOSHINÓV/BAJTIN, 1998, p. 34).

“à *avaliação social* se encontra em cada palavra viva, pois a palavra entra em um enunciado concreto singular. Eis porque na língua, enquanto sistema linguístico abstrato, não encontramos a *avaliação social*. Para *Volochinov*, aliás, *Bakhtin*, o ideológico e o semiótico constituem uma

instância vivificante, animadora, que veicula a respiração da vida” (TCHOUGOUNNIKOV, 2005, p. 14, In: ZANDWAIS, 2005).

Na escola brasileira, normalmente o desenho é reservado para o momento de lazer, para as aulas de artes, essas esvaziadas de sua significação cultural, sua *avaliação social*, vistas como a hora de brincar apenas, ou de fazer os “trabalhinhos” para as datas comemorativas como dia das mães, dia dos pais. A criança deixa sua forma conhecida de expressão, de comunicação, de dialogismo entre o eu interior e o seu exterior para adotar uma linguagem que não a representa, ou, com a qual ela não consegue representar-se emocionalmente ainda. O desenho é visto, portanto, apartado de todo seu significado psicológico que carrega quando a criança o faz, ressignificado pelos elementos sógnicos que utiliza. Voloshinóv/Bajtin, no texto *¿Que és el lenguaje?* afirmam que:

“El lenguaje interior es la esfera, el campo en el que el organismo pasa del ambiente físico al social. En el tiene lugar la sociologización de todas las reacciones y manifestaciones orgánicas. Obviamente, en los más bajos estadios del desarrollo, la expresión verbal puede ser sustituida por otros medios: el lenguaje de las manos, gritos inarticulados pero entonados de modo expresivo, y demás. La relación entre sensación e expresión, aun en estos casos, permanece la misma. Uma consciência que no se encarna en el material ideológico de la palabra interior, del gesto, del signo, del símbolo, no existe o no puede existir” (VOLOSHINÓV/BAJTIN, 1998, p. 34).

Essa linguagem interior, em um primeiro momento, é representada pelas mais variadas formas de expressão, sendo um deles o desenho, a representação gráfica imagética do mundo e das coisas para a criança.

Tratar o desenho como mero enfeite de página é retirar da criança a parte significativa do desenho, que carrega toda a sua expressividade, sua *psique*, sua abstração, sua *avaliação social*.

Essa dificuldade que encontramos em nossas escolas, também se encontram em outras. Kress e Leeuwen (2001, p. 12-13), ao se referirem às escolas de Londres, afirmam que a comunicação visual é, ou deveria ser, uma parte importante das disciplinas, na medida em que entendem que *lidar com os padrões de representação que a gramática do design visual possibilita é lidar com as coisas que podemos fazer por ou para o outro com a comunicação visual* (tradução nossa).

Kress e Leeuwen (2001, p. 15) afirmam que

“Nos anos iniciais da escolaridade, crianças são constantemente encorajadas a produzir imagens e ilustrar seus trabalhos escritos. Professores comentam essas ilustrações do mesmo modo que o fazem com a escrita, embora talvez não exatamente na mesma linha: ao contrário da escrita, ilustrações não estão corretas ou sujeitas a críticas detalhadas (*em comentários como*: este

precisa de mais trabalho, não está claro, expressão pobre, e assim por diante). Eles (*os desenhos*) são vistos como auto expressão em vez de comunicação: como algo que as crianças já podem fazer, de forma espontânea, e não como algo que tem que ser ensinado” (KRESS; LEEUWEN, 2001, p. 15) (tradução e grifos nossos).

Essa dificuldade na tratativa e no ensino adequados da passagem da linguagem visual para a verbal poderá constituir barreiras para o entendimento dos enunciados verbo-visuais, das ideologias subjacentes a eles, em fases posteriores, bem como para expressarem-se, lidarem com a linguagem verbal nas situações de uso cotidiano da linguagem verbal.

Como apontam os autores, *todo campo da vida interior, todo mundo de nossas emoções encontra-se entre o estado fisiológico do organismo e a expressão exterior acabada*. Assim, a *expressão acabada* poderá representar a complexidade de uma dada situação social de forma mais clara, rica e plena quanto maior for o desenvolvimento do mundo de nossas emoções. (VOLOSHINÓV/BAJTIN, 1998, p. 34).

Ao tratar a linguagem visual como simples ilustração, esvazia-se dela sua representação semiótica, ideológica, condição vivificante da palavra viva.

Em sua obra *Método Formal em Ciência da Literatura: uma introdução crítica na poética sociológica* ([1928], Medviédev (2012) apresenta a discussão sobre o ideologema como sendo *produto ideológico*, constituinte da realidade material e social em que se insere o indivíduo. A *avaliação social* imbrica o material da palavra com seu sentido. Em toda palavra viva há *avaliação social*, uma vez que ela está inserida em um enunciado concreto, que, *segundo Voloshinov, aliás, Bakhtin, o ideológico e o semiótico constituem uma instância vivificante, animadora, que veicula a respiração da vida*. (TCHOUGOUNNIKOV, 2005, p. 14, In: ZANDWAIS, 2005).

Se em um primeiro momento temos o desenho como forma de comunicação da criança, sua forma de interagir e de se manifestar perante o mundo, ao seguir seu desenvolvimento escolar, amplia suas habilidades com o signo linguístico, complexificando suas formas de comunicação por meio dos enunciados concretos com os quais terá de lidar tanto na escola quanto na vida.

Kress e Leeuwen (2001, p. 15) afirmam que, *após os dois primeiros anos de ensino secundário, a ilustração, em grande parte, desaparece dos textos próprios das crianças, bem como dos textos produzidos para elas*. Seguem afirmando que textos elaborados para crianças bem pequenas são ricos em ilustrações, e que mais tarde, a linguagem visual sede lugar mais e mais para uma proporção muito maior de linguagem verbal. No entanto as imagens continuam

em forma de mapas, diagramas com função técnica, fotografias para ilustrar paisagens em aulas de geografia ou história. Mas no mundo fora da escola as imagens ganham importância maior, não só em textos infantis, mas em jornais, revistas, matérias de relações públicas, avisos, muitos tipos de livros, em que os elementos visuais e verbais se combinam por meio de *layout*. Postulam que não se ensina a importância do papel dessas linguagens na escola, a despeito de sua importância na contemporaneidade. (tradução livre nossa).

Ao amadurecer em sua formação o jovem se vê mais e mais envolvido com as linguagens verbo-visuais na vida e na arte. No entanto, pouco aprendeu sobre elas e tampouco como interpretá-las adequadamente. Prioriza-se, nas escolas, o tratamento isolado da palavra de seu contexto sócio histórico estanque, por meio do ensino da gramática apartada da semântica, da estilística.

Para o Círculo, aqui citando Medviédev (2012, p. 183), na palavra isolada do contexto do enunciado concreto, *palavra em situação dicionária*¹, a imbricação entre sentido e signo é arbitrária e técnica, pois nesse estado, há, entre a realidade da palavra isolada e o seu significado uma ruptura que só pode ser sanada por meio mecanicista, por mera associação. A palavra não passa, aqui, de mero *signo convencional*. No enunciado concreto, por ser ele um ato social, a palavra é viva, plena de *avaliação social*.

Assim, para a compreensão do enunciado é necessário conhecer a atmosfera axiológica e sua orientação avaliativa no meio ideológico. Pensada, assim, a avaliação social permeia os enunciados determinando seus aspectos, encontrando na entonação expressiva sua representação mais característica (MEDVIÉDV, 2013, p. 185). A entonação expressiva singulariza cada palavra, dando cor ao enunciado refletindo sua particularidade histórica, cujo caráter expressivo encontra nela plenitude e integridade individual. É ela que dá cor ao sentido e ao som, aproximando-os, imbricando-os na constituição do enunciado (MEDVIÉDV, 2013, p. 185).

Ao escolher palavras, combiná-las de modo concreto, dispô-las no enunciado, o autor procede a escolhas, realiza intervenções, combinações dos valores axiológicos que as palavras carregam. As escolhas são estéticas, sua combinação é ética.

O ensino dos valores axiológicos, ideológicos dos signos linguístico e visual, o estudo da linguagem como realidade sógnica, materializa-se por meio de

¹ Referência ao poema *Rios sem discurso*, de João Cabral de Melo Neto. Disponível em: <http://leiovejoeescuto.blogspot.com.br/2012/02/joao-cabral-de-melo-neto-rios-sem.html>.

“relações dialógicas do evento enunciativo, quando se entendeu a esfera da criatividade ideológica e de seu sistema de ideias na ampla esfera das interações da comunicação social. Logo, segundo Voloshinov, “...a própria consciência só emerge e se torna um fato possível somente quando encarnada em signos” na interação social” (VOLOSHINOV, 1986, p.11, apud MACHADO, 2013, p. 145)².

Voloshinóv/Bajtín (1998, p. 29), ao definirem consciência, sugerem um exercício de abstração em que se, paulatinamente, alija a mente do fluxo de palavras que a permeia. Sobrariam representações visuais, acústicas, fragmentos que se fossem também abstraídos deixariam a possibilidade de sentir os batimentos cardíacos, o fluir do sangue nas veias, o trabalho dos músculos ou as *representações motoras*. Se tudo isso fosse abstraído, o que sobraria de nossa consciência, perguntam os autores.

__ Nada. Respondem.

Estaríamos em um estado inconsciente similar ao coma profundo. Para voltarmos ao estado consciente devemos:

“romper este muro de no-ser, regressar a la vivaz confusión de las palabras y las imágenes com las que tomas cuerpo nostros pensamientos, deseos y sentimientos, devemos pronunciar para nosotros aunque sea sólo una pequena palabra, “yo”. Llamaremos a este flujo de palabras que observamos en nosotros *lenguaje interior*. Se miramos atentamente em nuestro interior veremos que, a fin de cuentas, ningún acto de consciencia puede realizarse sin él” (VOLOSHINÓV/BAJTÍN,1998, p. 29).

Assim, ao pensarmos a leitura do verbo-visual, devemos analisar a imbricação entre o ideológico e o semiótico como constituintes dos enunciados concretos, dos atos éticos. Devemos considerar a linguagem entendida em seu sentido amplo, como interior e exterior, forjada nas relações reais sociais entre participantes reais.

Por ser o enunciado concreto um ato social, portanto, ético, pode ser entendido como *um conjunto material peculiar – sonoro, pronunciado, visual -, o enunciado ao mesmo tempo é uma parte da realidade social (MACHADO, 2013, p. 145)*. O que implica dizer que,

² Machado (2013, p. 145) , em nota de rodapé trata da implicação semântica de sua tradução para a versão do português. *Na versão em português, perde-se parte desta ideia, no momento em que se traduz pereživdnie por atividade mental: “Não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua orientação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1981, p.112).*

semioticamente, os signos organizam a comunicação, sua expressão, materialmente constituída por signos verbais, visuais, pictóricos, gráficos, sonoros, gestuais, cromáticos, etc.

Desse modo, o enunciado concreto, sendo parte integrante da realidade social, organiza a comunicação dialogicamente, responde e reage a algo, indissolúvelmente ligado ao acontecimento comunicacional, dentro de um contexto histórico e social.

Nesse espaço semiótico, a produção estética, dos atos sociais, dos enunciados concretos é que, segundo Volochinov (2011, p.157), desloca-se para fora do eu, pois, como afirma Bakhtin (2003, p. 22, 24) *quando aborda a questão da “forma espacial da personagem”*

“A contemplação estética e o ato ético não podem abstrair a singularidade concreta do lugar que o sujeito desse ato e da contemplação artística ocupa na existência.

[...]

Entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele, depois de ter retornado ao meu lugar, contemplar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento” (BAKHTIN, 2003, p. 22, 24).

É preciso vivenciar acontecimentos, mas para que a atividade estética se configure, é necessário retornar ao seu lugar exterior à sua vivência, fora da arte. Ou se está na realidade ou na realização artística da vida. Nesse ir e vir, devo retornar a mim mesmo, a meu lugar fora do outro e só desse lugar a atividade estética se manifesta em termos éticos, cognitivos ou estéticos. O retorno é necessário, pois sem ele haveria contaminação, impossibilitando a distinção

“dos excedentes de visão *projetados pelos campos visuais distintos, não apenas visualmente, mas, sobretudo, axiologicamente* (BAKHTIN, 2006, p.21 e segs.; 1989, p.28 e segs.). *Na composição do campo visual de relacionamentos entre vivência e experiência, o ponto de vista nunca é unidirecional e contínuo, mas duplamente orientado e pontilhado: falta-lhe sempre algum ângulo que se abra para a interação com o outro. A interação na e pela vivência, com todos os seus limites, torna-se condição fundamental do ato ético. Esta é a condição ética sem a qual a atividade estética não se realiza”* (MACHADO, 2013, p. 147).

A exotopia, o excedente de visão, facultam a possibilidade de alguém ser o autor literário, segundo Sobral,

“Ele mostra o que é a vida arquitetônica do autor: um agir entre o mundo dado e sua existência postulada, criada in opera. Como a personagem ou o tópico não podem ver a si mesmos nem saber sobre si o suficiente para se contemplarem “a distância” e darem de si um todo acabado, mas potencialmente aberto, só o autor pode ter uma visão do acabamento (mas não finalização enclausurante) de todos eles” (SOBRAL, 2016, p.).

O *acabamento* é vital à obra literária quando um *todo de sentido* no qual se encontra o autor. Assim, por permear toda a obra, o autor conhece e enxerga tudo e todos, enxerga mais

do que elas, em um *excedente* de visão e conhecimento do autor, colocando-se frente aos personagens de modo determinado e estável, confere acabamento ao todo. (BAKHTIN, 2003, p. 11).

O ensino de língua, então, deve partir de enunciados concretos, nos quais a língua viva se apresenta. Para trabalharmos os conceitos aqui apresentados, escolhemos como *corpus* a coluna de opinião de capa do Jornal, que circula em mídia impressa e digital há 23 anos, Tribuna do Direito: *O domínio da Corrupção*, edição no. 275 de março de 2016, que aborda questões políticas atuais.

Figura 1: O domínio da Corrupção

Fonte: Tribuna do Direito (2016)

Nesse enunciado concreto, podemos encontrar o excedente de visão do autor em relação a momentos políticos vividos na atualidade no Brasil.

O domínio da Corrupção, edição no. 275 de março de 2016, tem como constituição do enunciado, em primeira página, em cores, com o título *O domínio da corrupção*, em que aparecem, à esquerda, uma coluna com o texto principal, no centro da página um enunciado visual composto pela imagem parcial da Praça dos Três Poderes que, ao fundo podem ser visualizados apenas a sede do Poder Legislativo brasileiro, constituída por

duas cúpulas representando os plenários: a cúpula maior (côncava) do plenário da Câmara dos Deputados e a cúpula pequena (convexa), que abriga o Plenário do Senado Federal. Destes, aparecem apenas a cúpula do plenário da Câmara dos Deputados e os dois prédios verticais de 28 pavimentos, com cem metros de altura, em que funciona a administração das duas casas legislativas. O gramado verde em plano intermediário e em primeiro plano aparece o espelho d'água, sem água, repleto de lama do qual emerge uma coluna amarela de nível que inicia em 76, no nível do chão e vai diminuindo à medida em que se eleva sentido em direção ao céu. Ao fundo, à direita, aparece uma pequena parte do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. Na linha do horizonte aparecem volumosas nuvens cinzas, preenchendo metade do céu azul. Esse enunciado visual é assinado por Julio. A coluna é assinada por Percival de Souza, um conhecido repórter, escritor, jornalista investigativo brasileiro, nas áreas de segurança e criminologia, com mais de 30 anos de carreira, costumam escrever semanalmente para algumas revistas e jornais brasileiros.

A Linguagem verbal e visual refletem a linguagem interna do autor, à medida que toma consciência do enunciado verbo-visual, por meio da expressão exterior, que em geral clareia a orientação social da linguagem interior e das entonações que estão contidas nela, sendo a *situação*, ou seja, a circunstância de um acontecimento dado, a condição necessária para nossa sensação. Todo o campo da vida interior, todas nossas sensações estão situadas entre o estado fisiológico do organismo e a expressão exterior acabada. (VOLOSHINÓV/BAJTIN, 1998, p. 34).

A sensação que a imagem nos apresenta é de desordem, desolação, conturbação criadas pelas imagens das nuvens que sobem como fumaça de destroços, pela lama que aparece em primeiro plano, pelo espelho d'água vazio.

A Praça dos Três Poderes aparece, assim, configurada pelas sensações causadas pela expressão exterior da linguagem visual.

O 'mar de lama' retrata uma realidade na sociedade brasileira em que a *corrupção avassaladora*, assim denominada pelo colunista, é voz corrente. A escolha (estética) da unidade discursiva 'avassalador', implica no posicionamento ético do enunciador, ao proceder a essa escolha, posiciona-se axiologicamente em relação ao fato, expressa sua opinião, já que avassalar significa, segundo o dicionário Online Houaiss, reduzir(se) à condição de vassalo; submeter(se), subjugar(se); causar devastação a; destruir; ter domínio sobre; tomar conta de; dominar, subjugar. Essas ações são tomadas por nossos políticos.

A associação dos políticos com a corrupção, mar de lama, sujeira no Planalto é senso comum, dialogicamente recuperada de outros enunciados veiculados nas mídias brasileiras, em crônicas, *charges*, tirinhas, etc. Em meio a desolação dos poderes brasileiros, há a esperança retratada no verde do gramado que ocupa um terço da imagem, cruzado pelo amarelo, ouro, da régua de nível que sobe em direção ao azul do céu, enfiada na lama da corrupção dos poderes políticos brasileiros. Assim, as cores da bandeira nacional estão representadas, em meio à desolação, abandono do planalto, retratado por um campo vazio e pela escassez, representada pela falta d'água, do espelho. Água sendo fonte de vida, de limpeza, de pureza, no Planalto não mais existe, apenas há a lama, onde figurativamente “os porcos chafurdam”. Metaforicamente representando nossos governantes corruptos e o mar de lama onde fomos jogados.

A coluna que marca os níveis levantados pela organização não-governamental *Transparência Internacional – TI*, que mede *malfeitos e descalabros do mundo*, classifica o Brasil em 76º. lugar entre os 168 países avaliados, ao lado de países como Lesoto na África do Sul. Recebemos 38 pontos, indica o colunista, que *caímos sete posições em relação ao ano anterior, entre os países vitimados pela corrupção no setor público*. Essa escala vai de zero (símbolo de altamente corrupto) a 100 (equivalente a um país moralmente limpo).

Axiologicamente, o autor coloca-se por meio de escolhas, procedimentos estéticos na construção de seu enunciado, repleto de avaliação social, de expressividade, de entonação discursiva do ato ético. Desse modo, vivência acontecimentos, sua *situação*, retomando seu lugar, sua exotopia fora da arte, dando a possibilidade de a atividade estética ser manifestada em termos éticos.

Dialogicamente, a entonação expressiva dessas escolhas estéticas verbo-visuais remete a discursos da história política do país. Os índices apontados visualmente na régua, que vão de baixo para cima, em ordem decrescente, iniciando em 76 e tendo como último 68, tanto retomam os índices de rebaixamento pelo qual o país passa, em termos de corrupção política, quanto remetem a símbolos historicamente marcados da política brasileira. Dialogicamente, recuperam-se discursos do AI-5 (Ato Institucional número 5) que foi o quinto decreto emitido pelo governo militar brasileiro em 1968, considerado o mais duro golpe na democracia dava poderes quase absolutos ao regime militar. Redigido pelo ministro da Justiça Luís Antônio da Gama e Silva, o AI-5 entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do então presidente Artur da Costa e Silva. Teve seu final decretado em 1978. Estabelece-se, assim, relações dialógicas entre os discursos da atualidade e da história do Brasil.

Em seu posicionamento axiológico, a confluência das linguagens verbo-visuais leva o leitor a uma atitude responsiva, latente no enunciador, como afirmam Voloshinóv/Bajtin, (1998, p. 40), a base da criação artística, o ato ético esteticamente arquitetado, apoia-se na *sensação e na expressão* dentro de uma *única estrutura social*. Os fenômenos da realidade objetiva, da situação, que suscitem no homem uma reação orgânica, provocam o surgimento de uma linguagem interior, que se transforma em linguagem exterior, ou seja, a sensação provoca uma atitude responsiva, ambas orientadas para o outro. *Tanto falantes como ouvintes são participantes conscientes do acontecimento da enunciação, ocupando nela, posições interdependentes.* (VOLOSHINÓV/BAJTIN, 1998, p. 38-40).

A passagem da sensação, como expressão interior, à enunciação realizada exteriormente, é o primeiro estágio da criação ideológica, dentro de um contexto social.

O ato ético representado pelas linguagens verbo-visuais, desse modo, deve suscitar no leitor as possibilidades responsivas do embate dos discursos políticos brasileiros, do levantamento de seus valores ideológicos e das possibilidades de leituras, respostas a eles. O leitor, preparado para ler discursos verbo-visuais, necessita de bagagem para poder imbricar discursos e, dialogicamente, constituir sentidos ao enunciado. Assim, é possível relacionar o discurso visual ao AI-5 e a possível leitura de que o governo da época do enunciado (março de 2016, Presidente Dilma Rouseff) está levando o país ao tempo da ditadura. Essa referência está implícita nos índices marcados na coluna amarela, que tanto remetem à pontuação da TI, quanto aos anos de sua decretação e de sua extinção, indo do maior (76) para o menor (68). Á medida que o tempo passa, voltamos, regredimos. A desolação e abandono da praça dos Três Poderes refletiria, assim, o descaso dos políticos para com a nação, com a democracia e o desrespeito ao povo brasileiro.

O texto verbal reitera esse descabro político ao afirmar que a *corrupção é tão envolvente, sedutora e poderosa que combatê-la se transformou, ao mesmo tempo, numa ação de assepsia ética e moral e paralisantes riscos empresariais capazes de travar por completo a economia brasileira. Seria como admitir que sem corrupção o País não conseguisse funcionar.* Essa fala do colunista é reiterada pelas afirmações da TI é que *as instituições funcionam*, como se fosse um alento, embora ruins, funcionam. O colunista aponta o *absurdo* a que chegamos em que o Poder Executivo está envolvido em escândalos e o Legislativo envolvido com presidentes da Câmara e Senado *sub-judice*. E o Judiciário que aterroriza os outros dois com a possibilidade de cassações de mandatos e prisões. Novamente, as escolhas dos signos linguísticos

ideológicos, repletos de avaliação social no seio do enunciado concreto, deixa antever a postura do enunciador, já que aterrorizar remete ao estado de medo intenso; pavor; o que inspira medo ou se faz sentir como grande ameaça; qualquer época de perseguições, morticínios, etc, por motivos políticos. Isso leva a comparar a situação brasileira às pragas do Egito, mas só que bem brasileiras.

Desse modo, a linguagem visual não só corrobora a linguagem verbal, como também acrescenta discursos, críticas e analogias ao verbal, compondo sentidos, ampliando leituras e imbricações.

Para esse entendimento do signo que o ensino de língua deve encaminhar o aluno, para uma compreensão dialógica do enunciado concreto, do ato ético.

Desse modo, não se pode pensar o ensino língua como constituinte de cidadãos pensantes e capazes de intervir na sociedade em que vivem apartado da questão psicológica e fisiológica. Os indivíduos são forjados dentro de um contexto sociocultural ideológico em que a língua e a linguagem constituem sujeitos a partir de uma consciência situada entre o *estado fisiológico do organismo e a expressão exterior acabada*. (VOLOSHINÓV/BAJTIN, 1998, p. 34).

Em atitude responsiva às sensações provocadas por atos éticos esteticamente arquitetados dentro de um contexto social que a linguagem interior surge, transformada em linguagem exterior, sendo orientada para o outro.

A passagem da sensação, como expressão interior, à enunciação realizada exteriormente, é o primeiro estágio da criação ideológica, dentro de um contexto social, criação, essa, marcada pela constituição de uma consciência:

“permeada não somente por determinações do sentimento em relação ao vivido, experimentado, mas notadamente pelos modos de objetivar o vivido e o sentido, a partir ou naquele grupo, e, enfim, do reconhecimento de um processo identitário permeado, simultaneamente, pela linguagem e pela história. Assim, as possibilidades de apreender os sentidos em relação aos determinantes históricos, enfim, os modos de objetivação da ordem do real, pelos sujeitos é que viriam a determinar, segundo Bakhtin/Volochinov, o papel da consciência de classe, das relações do sujeito com seus deveres para com a sociedade, bem como as formas de sujeição deste às interdições impostas pelos representantes de sua classe” (ZANDWAIS, 2009, p. 39-40).

Desse modo, ao respeitar o desenho como forma de representação exterior de uma linguagem carregada de *sensações, reações orgânicas* de uma linguagem interior, e paulatinamente levar, ou possibilitar ao sujeito a representação objetivada do vivido em atos

éticos esteticamente organizados é papel da escola e do ensino de língua, ou seja, levar o sujeito a uma criação ideológica.

O ensino de língua como forma de constituir o sujeito ativo, e para atender os pressupostos impressos nos documentos orientadores do Estado para o ensino de língua e linguagens deve manter, então, relação estreita com sua experiência no seio social em que o sujeito passa a constituir-se e a constituir o outro a partir da linguagem e da sua relação com o histórico social.

Ensinar língua é ensinar o outro a existir.

Existir é um ato de linguagem, é um ato de consciência.

A consciência forja-se em um ato de linguagem interior, pois sem esta, aquela não existe. Não há linguagem exterior sem linguagem interior (VOLOSHINÓV/BAJTIN,1998, p. 39).

2 REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. *Retórica*. Manuel Alexandre Júnior, tradutor. 3ª ed. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda; 2006.

BAKHTIN M. O discurso no romance. In: Bakhtin M. *Questões de literatura e de estética. A teoria do romance*. Aurora Fornoni Bernadini et al., tradutores. 3ª.ed. São Paulo: UNESP; 1993. p. 71-210.

BAKHTIN M. Os gêneros do discurso. In: Bakhtin M. *Estética da criação verbal*. 4.ed. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes; 2006. p. 261-306.

BAKHTIN M. O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária. In: BAKHTIN M. *Estética da criação verbal*. 4.ed. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes; 2006. p. 307-336.

BAKHTIN M. O problema do texto na linguística, na filosofia e em outras ciências humanas. In: BAKHTIN M. *Estética da criação verbal*. Trad. Paulo Bezerra, tradutor. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 2006. p. 307-336.

BAKHTIN M. *Problemas da poética de Dostoiévski*. Paulo Bezerra, tradutor. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária; 2008. 616

BAKHTIN M (VOLOCHINOV VN). *Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem*. Michel Laud e Yara F. Vieira, tradutores. 8ª ed. São Paulo: HUCITEC; 1981.

- BARTHES R. *Le message photographique. Communications*. 1961; 1:127-138. [citado em 20 fev. 2015]. Disponível em: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1961_num_1_1_921.
- BERTI-SANTOS, Sonia Sueli. Do desenho à escrita: construção discursiva da psicomotricidade e do pensamento. In: Guaraciaba Micheletti; Carlos Augusto Baptista de Andrade. (Org.). *Discurso: olhares múltiplos*. 1ed. São Paulo: Andross, 2005.
- KRESS, Gunther; LEEUWEN, Theo van. *Reading Images. The Grammar of Visual Design*. London: Routledge, 2001.
- MACHADO, Irene. Concepção sistêmica do mundo: Vieses do círculo intelectual bakhtiniano e da escola semiótica da cultura / Systemic Conception of the World: Biases of the Bakhtinian Intellectual Circle and the Semiotic School of Culture. In: *Bakhtiniana*, São Paulo, 8 (2): 136-156, jul./dez. 2013.
- MACHADO, Irene. *Escola de semiótica. A experiência de Tártu-Moscou para o Ensino da Cultura*. São Paulo: Ateliê Editorial. 2003.
- MEDVIÉDEV PN. O método formal nos estudos literários. Introdução crítica a uma poética sociológica. Ekaterina Vólkova Américo e Sheila Camargo Grillo, tradutoras. São Paulo: Contexto; 2012.
- PENN, Gemma. Análise semiótica de imagens paradas. In: BAUER, Martin W.; GASKELL (Ed.). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático*. Petrópolis: Vozes, 2004.
- SOBRAL, ADAIL. A morte e a morte do autor, ou o eterno retorno do mesmo. In: João Vianney Cavalcanti Nuto. (Org.). *Personas Autorais - Prosarias e Teoremas*. 1ed. Brasília: UnB - LITCULT, 2016, v. 1, p. 40-58.
- VOLOSHINOV, V. y BAJTIN, M. “¿Qué es el Lenguaje?”. Buenos Aires. Almagesto. 1998.
- VOLOCHINOV, V. (M. M. Bakhtin). A palavra na vida e na poesia. Introdução ao problema da poética sociológica. In: VOLOCHÍNOV, V. N.; BAKHTIN, M. M. Palavra própria e palavra outra na sintaxe da enunciação. São Carlos: Pedro & João Ed., 2011, p.145-181.
- VOLOSHINOV, V. N. Le discours dans la vie et le discours dans la poésie. Contribution à une poétique sociologique. Trad. T. Todorov. In TODOROV, T. Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique. Paris: Seuil, 1981, p.181-215.
- ZANDWAIS, Ana (org.). *História das ideias: diálogos entre linguagem, cultura e história*. Passo Fundo-RS: Editora Universidade de Passo Fundo, 2012. 312p.

ZANDWAIS, Ana. *O papel das leituras engajadas em Marxismo e filosofia da linguagem*. Conexão Letras. Porto Alegre, RS. Vol. 4, n. 4 (2009), p. 31-40

ZANDWAIS, Ana. (org.) *Mikhail Bakhtin. Contribuições para a Filosofia da Linguagem e Estudos Discursivos*. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 2005.